

Облік та оподаткування

УДК 339.3.657

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14011609>

Розвиток бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій

Ченаш Володимир Сігізмундович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-5351-9357>

Абрамов Антон Павлович,

кандидат військових наук, доцент кафедри економіки та фінансового
забезпечення, Інститут логістики та підтримки військ (сил), Національний
університет оборони України, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8514-6217>

Шебештень Едіна Гейзівна,

доктор філософії, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Закарпатський
Угорський Інститут імені Ференца Ракоці II, м. Берегове, Закарпатська область,
Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9471-5458>

Прийнято: 11.10.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

Анотація: Стаття присвячена дослідженню розвитку бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій. Для реалізації поставленої

мети застосовувалися такі методи: критичний аналіз наукових джерел (для розуміння основних підходів до цифровізації бухгалтерських систем), метод синтезу (для об'єднання отриманих результатів і формування висновків щодо розвитку бухгалтерських систем), табличний метод (для структурованого представлення даних статті), метод наукового абстрагування (для формулювання загальних тенденцій і перспектив розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрових технологій). У результатах статті зазначено, що основна мета цифровізації полягає в здійсненні цифрової трансформації наявних і створенні нових секторів економіки, а також у модернізації сфер життєдіяльності, роблячи їх більш ефективними й сучасними. Також наголошено, що цифрова трансформація бухгалтерського обліку – це процес інтеграції технологій, цифрових інструментів та автоматизованих процесів у бухгалтерську практику з метою підвищення ефективності, точності й доступності фінансової інформації. Процес цифровізації охоплює використання комп'ютерних систем, програмного забезпечення, інших технологій для збирання й опрацювання інформації, аналізу та звітування про фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зауважено, що цифрові рішення значно підвищують ефективність системи бухгалтерського обліку. Основними перевагами їх використання є підвищення точності даних, зменшення часу, необхідного для обробки інформації, автоматизація рутинних завдань, зниження витрат на фізичну інфраструктуру, забезпечення доступу до облікових даних із будь-якого місця, покращення якості фінансової звітності, гарантування безпеки даних, підвищення прозорості фінансових транзакцій тощо. У процесі дослідження зроблено низку висновків. Цифрові технології значно змінюють бухгалтерські системи в Україні, адже запроваджуються нові методи автоматизації, а також оптимізації бізнес-процесів. Зростання популярності хмарних технологій дає змогу суб'єктам господарювання вести бухгалтерський облік із будь-якого місця, що знижує витрати на фізичну інфраструктуру та обслуговування. Використання штучного інтелекту й

машинного навчання сприяє автоматизації рутинних завдань, що підвищує точність даних і швидкість їх обробки. Блокчейн завдяки безпеці й прозорості стає ключовою технологією для підвищення довіри до фінансових транзакцій. Нині активне впровадження цих інновацій у бухгалтерський облік вітчизняних підприємств зумовлює покращення ефективності системи бухгалтерського обліку та якості фінансової звітності.

Ключові слова: цифрові технології, бухгалтерські системи, автоматизація, хмарні технології, штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн, фінансова звітність.

Development of Accounting Systems in Ukraine Under the Influence of Digital Technologies

Volodymyr Chenash,

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Accounting, Audit and Taxation, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-5351-9357>

Anton Abramov,

Candidate of Military Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Financial Support, Institute of Logistics and Support of Troops (Forces),

The National Defense University of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-8514-6217>

Edina Shebeshten,

Doctor of Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungárián College of Higher Education,

Berehove, Transcarpathian region, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9471-5458>

Abstract: The article is devoted to the study of the development of accounting systems in Ukraine under the influence of digital technologies. The following methods were used to achieve this goal: critical analysis of scientific sources (to understand the main approaches to the digitization of accounting systems), synthesis method (to combine the obtained results and form conclusions about the development of accounting systems), tabular method (for a structured presentation data of the article), the method of scientific abstraction (for the formulation of general trends and prospects for the development of accounting in the conditions of digital technologies). It is noted that the main goal of digitization is to implement the digital transformation of existing and create new sectors of the economy, as well as to modernize spheres of life, making them more efficient and modern. It was noted that the digital transformation of accounting is the process of integrating technologies, digital tools and automated processes into accounting practice with the aim of increasing the efficiency, accuracy and availability of financial information. This process involves the use of computer systems, software, and other technologies to collect, process, analyze, and report on an organization's financial activities. It is noted that digital solutions really significantly increase the efficiency of accounting. The main advantages of their use: increasing data accuracy, reducing information processing time, automating routine tasks, reducing physical infrastructure costs, accessing accounting data from anywhere, improving financial reporting, ensuring data security, increasing transparency of financial transactions, etc. A number of conclusions were drawn in the course of the study. Digital technologies significantly change accounting systems in Ukraine, introducing new methods of automation and process optimization. The growing popularity of cloud technologies allows businesses to keep accounting records from anywhere, which reduces the costs of physical infrastructure and maintenance. The use of artificial intelligence and machine learning contributes to the automation of routine tasks, which increases the accuracy of data and the speed of their processing. Blockchain, due to its security and transparency, is becoming a key technology for increasing trust in

financial transactions. Currently, the active implementation of these innovations in the accounting of domestic enterprises leads to the improvement of the efficiency of accounting and the quality of financial reporting.

Keywords: digital technologies, accounting systems, automation, cloud technologies, artificial intelligence, machine learning, blockchain, financial reporting.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні цифрові технології впливають на всі сфери економіки, зокрема й на бухгалтерський облік, змінюючи традиційні підходи до форм бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. В Україні, де розвиток цифрової економіки є одним із пріоритетних напрямів, постає питання адаптації бухгалтерських систем до нових умов, що викликає потребу дослідити вплив цифровізації на бухгалтерські процеси. Це особливо актуально в контексті забезпечення прозорості, оперативності й точності самого обліку.

Дослідження впливу цифрових технологій на бухгалтерські системи пов'язане з необхідністю вдосконалення теоретичних засад бухгалтерського обліку в умовах цифрової трансформації та розробки практичних рекомендацій для українських суб'єктів господарювання. Це стосується підвищення ефективності облікових систем, інтеграції з інформаційними технологіями, забезпечення відповідності міжнародним стандартам обліку та фінансової звітності, а також розв'язання питань автоматизації й використання штучного інтелекту для цілей фінансового аналізу та прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження з обраної проблематики демонструють посилення уваги до автоматизації облікових процесів. Науковці розглядають переваги цифровізації, зокрема підвищення точності облікових даних, зменшення часу на виконання рутинних завдань і покращення якості фінансової звітності, аналізують практики впровадження нових технологій, проблеми адаптації фахівців з бухгалтерського обліку до

цифрового середовища. Крім того, чимало дослідників вивчають міжнародний досвід у цій сфері, що допомагає сформувати відповідні рекомендації щодо подальшого розвитку бухгалтерських систем в Україні.

Науковці Н. Радова та А. Плотнікова наголошують на перевагах і проблемах цифровізації в бухгалтерському обліку, а також на питаннях несвоєчасності оновлення законодавства. Зроблені ними висновки можуть слугувати основою для розуміння загроз, які постають перед українськими суб'єктами господарювання при переході до цифрових технологій [1]. Н. Домбровська підкреслює значення цифрової трансформації в бухгалтерії, зокрема щодо реалізації нових технологій, які покращують ефективність бізнесу [2]. Д. Пілевич досліджує ключові переваги впровадження цифрових технологій, зокрема оптимізацію витрат та підвищення прозорості фінансової інформації [3]. Н. Рогова аналізує вплив автоматизації на бухгалтерський облік і податкове адміністрування. Результати її дослідження допомогли зрозуміти, які технологічні інновації вже впроваджуються в Україні й як вони впливають на бухгалтерський облік та оподаткування [4]. В. Федун, А. Люба, І. Ковтонюк розглядають роль цифрових інновацій у бухгалтерському обліку. Це дослідження допомогло визначити ключові технологічні тренди й оцінити їхній вплив на ефективність, точність і прозорість фінансової звітності [5]. І. Спільник, М. Палюх з'ясовують, як діють інформаційні технології на систему бухгалтерського обліку та фінансову звітність. Висновки цих авторів обґрунтовують важливість адаптації бухгалтерських систем до сучасних технологічних вимог [6].

Виокремлення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми.

Попри зростання інтересу наукової спільноти до розвитку бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій, існує низка питань, що потребують додаткового розгляду. На сьогодні недостатньо вивчено вплив конкретних цифрових технологій на практику бухгалтерського обліку й якість самої фінансової звітності. У межах цього дослідження планується доповнити

наявні наукові знання про адаптацію бухгалтерських систем в Україні, зокрема завдяки практичним рекомендаціям щодо впровадження нових технологій та управлінських підходів, які допоможуть суб'єктам господарювання ефективно використовувати цифрові рішення.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є висвітлення сучасних напрямів розвитку бухгалтерських систем в Україні під впливом цифрових технологій.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

1. Оцінити вплив цифрових технологій на бухгалтерські системи в Україні.
2. Надати практичні рекомендації щодо впровадження нових цифрових технологій та управлінських підходів, які допоможуть суб'єктам господарювання ефективно використовувати цифрові рішення.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Сьогодні цифровізація є невід'ємною частиною сучасного розвитку економік і суспільств, змінюючи підходи до ведення бізнесу, управління процесами та взаємодії з клієнтами. В епоху цифрових технологій інновації впроваджуються практично в усі сфери діяльності, що сприяє підвищенню ефективності, прозорості й швидкості операцій. Україна також активно включається в цей глобальний процес, адаптуючи цифрові рішення як для державних установ та організацій так і приватного сектору економіки. Цифровізація не лише охоплює традиційні галузі, а й трансформує управлінські процеси, фінансові операції та інфраструктуру бізнесу, створюючи нові можливості для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Цифровізація – це процес інтеграції електронних і цифрових пристроїв, систем та засобів у фізичне середовище, що забезпечує електронний обмін інформацією між ними. У результаті цього відбувається взаємодія між віртуальним і фізичним світами, створюючи кіберфізичний простір, де вони функціонують як єдине ціле [7, с. 92].

У процесі впровадження цифровізації відбувається цифрова трансформація всіх секторів економіки України. При цьому спостерігається модернізація сфер життєдіяльності шляхом підвищення їхньої ефективності та осучаснення. Позитивні зміни в роботі суб'єктів господарювання можливі лише за умови, що ідеї, заходи, ініціативи й програми, пов'язані з цифровізацією, будуть інтегровані з національними, регіональними та галузевими стратегіями розвитку нашої країни [8].

Найвагомішими перевагами цифровізації для всіх суб'єктів господарювання є:

- 1) збільшення продуктивності праці, скорочення робочого часу, який необхідний для задоволення суспільних потреб;
- 2) підвищення ефективності планування й управління бізнесом шляхом оптимізації бізнес-процесів, постачання та збуту завдяки доступу до інформації в режимі реального часу й автоматизації прийняття рішень;
- 3) стимулювання інтелектуального розвитку шляхом віддаленого доступу до інформації [9].

Ці переваги формують сприятливі умови для впровадження цифрових технологій у різних аспектах бізнесу, зокрема в бухгалтерському обліку. Цифровізація бухгалтерського обліку спрямована на прискорення збору та обробки інформації для її зберігання, забезпечення доступності й оперативності даних для зацікавлених сторін, а також гарантування їхньої точності [10, с. 177].

Цифрова трансформація бухгалтерського обліку – це процес інтеграції технологій, цифрових інструментів та автоматизованих процесів у бухгалтерську практику з метою підвищення ефективності, точності та доступності фінансової інформації. Цей процес охоплює використання комп'ютерних систем, програмного забезпечення й інших технологій для збирання, обробки, аналізу даних і звітування про фінансово-господарську діяльність організації [2, с. 241].

Цифрові рішення справді значно підвищують ефективність системи бухгалтерського обліку. Основні переваги їх використання наведено на рис. 1.

Рис. 1. Основні переваги використання цифрових технологій у бухгалтерському обліку суб'єктів господарювання

Джерело: сформовано авторами на основі [1, с. 138]

Варто також зазначити, що цифрова трансформація бухгалтерського обліку має значний вплив на ефективність та якість фінансової звітності суб'єктів господарювання (табл. 1).

Таблиця 1

Способи впливу цифрової трансформації бухгалтерського обліку на ефективність та якість фінансової звітності

№ за/п	Спосіб	Опис впливу
1	Автоматизація процесів	Зменшення часу, потрібного для рутинних завдань, підвищення продуктивності, зменшення кількості помилок
2	Збирання та аналіз даних	Оперативне з'ясування тенденцій, прогнозування результатів, прийняття обґрунтованих рішень

3	Доступність інформації	Реальний доступ до фінансової інформації та даних для оперативного реагування на зміни
4	Мінімізація помилок та шахрайства	Зниження ризику появи помилок та шахрайства завдяки автоматизованій обробці даних
5	Забезпечення відповідності	Використання спеціалізованих програмних алгоритмів для автоматичної перевірки відповідності стандартам та нормативам, що знижує ризик виникнення суттєвих помилок та шахрайства
6	Скорочення часу, потрібного для підготовки фінансових звітів	Прискорення процесу підготовки фінансової звітності, що важливо для публічних компаній
7	Зручність і гнучкість	Можливість ведення бухгалтерського обліку з будь-якого місця, що є вже усталеною практикою для багатьох суб'єктів господарювання

Джерело: сформовано авторами на основі [2, с. 242]

Сучасний розвиток технологій відкриває нові горизонти для вдосконалення облікових систем на підприємствах. Більшість науковців і експертів вбачають істотні перспективи для розвитку системи обліку на підприємстві в технологіях штучного інтелекту (далі – ШІ), машинного навчання, хмарних обчислень тощо [3, с. 151].

Безумовно, одним із найзначніших досягнень диджиталізації є швидкий прогрес у сфері штучного інтелекту. Сьогодні він становить основу для багатьох сервісів, таких як рекомендаційні системи, онлайн-магазини, голосові помічники, а також для фільтрації контенту, створенні текстів і музики, розпізнаванні мови та облич. Для покращення взаємодії з клієнтами компанії дедалі частіше застосовуються чат-боти. Завдяки здатності аналізувати споживчу поведінку й передбачати потреби клієнтів ШІ допомагає бізнесу отримувати значні прибутки, персоналізуючи купівельний досвід. Це також

сприяє вдосконаленню алгоритмів виробництва та продажів, підвищуючи ефективність підприємств [11].

Штучний інтелект – це інтелектуальна комп’ютерна система, що володіє можливостями розпізнавання мови, навчання й розв’язання проблем. Отже, цю цифрову технологію можна класифікувати як одну з інновацій та описати як комплекс споріднених технологій і процесів [12], здатних до швидкої обробки, аналізу, накопичення й збереження великих обсягів інформаційних ресурсів.

Упровадження технологій ШІ в бухгалтерський облік суб’єктів господарювання дає змогу автоматизувати рутинні процеси, підвищити точність даних і швидкість їх обробки. Це також сприяє цілям аналізу фінансових даних та прогнозуванню, що полегшує прийняття управлінських рішень й оптимізує витрати. Крім того, технології ШІ покращують безпеку даних і взаємодію з клієнтами.

Технології ШІ й машинного навчання можуть ефективно використовуватися для автоматизації регулярних і структурованих завдань. Основні напрями застосування поєднують управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, класифікацію бухгалтерських записів, керування витратами й грошовими потоками [4].

Визначаючи переваги впровадження технологій ШІ в бухгалтерський облік, треба пам’ятати й про загрози, такі як кібератаки, програмні помилки та помилки в алгоритмах. Окрім того, необхідно враховувати низький рівень правового регулювання питань, пов’язаних із застосуванням сучасних цифрових технологій в обліку, що може призводити до появи правових колізій під час використання штучного інтелекту ШІ [4]. Однак, усупереч наявним ризикам, позитивні ефекти від упровадження технологічних інновацій залишаються надзвичайно високими.

Ще одним із напрямів розвитку автоматизації бухгалтерського обліку, де пропонуються інноваційні рішення для зберігання та обробки бухгалтерської інформації, обміну нею через інтернет, є хмарні технології [13]. Вони гарантують

доступ до програмного забезпечення й даних із будь-якої локації чи різних пристроїв, підключених до цієї мережі. У сфері бухгалтерського обліку це дає змогу підприємствам скоротити витрати на IT-інфраструктуру, підвищити ефективність операцій і гарантувати безпеку та надійність зберігання бухгалтерської інформації [14].

Нині спостерігається значне зростання ринку онлайн-бухгалтерії, заснованої на хмарних платформах, таких як FreshBooks, Xero, MYOB, Liquid і QuickBooks Online тощо [5, с. 446].

Серед переваг онлайн-бухгалтерії зазначимо такі:

- 1) бюджетність (програмні продукти пропонуються за доступними цінами, що робить їх вигідними для бізнесу);
- 2) відсутність потреби в обладнанні (не доведеться купувати дороге обладнання чи сервери для роботи з програмним забезпеченням);
- 3) зменшення витрат на персонал (можна обійтися без залучення додаткового персоналу для ведення бухгалтерії) [5, с. 446].

На особливу увагу заслуговує блокчейн, оскільки змінює світ так, як колись змінила його мережа Інтернет. Серед країн-лідерів з упровадження цієї технології можна назвати Канаду, США, Бразилію, Ізраїль, Австралію, Грузію, ОАЕ, Велику Британію, Естонію, Німеччину та Францію. Україна також поступово починає використовувати блокчейн [6, с. 89].

Ця технологія є розподіленим реєстром даних, який фіксує інформацію про кожну транзакцію, здійснену в закритій мережі користувачів. Дані зберігаються у вигляді послідовності блоків, що містять транзакційні записи. Їх неможливо підробити, оскільки новий запис підтверджує вже наявні ланцюги даних. Для того, щоб змінити інформацію, потрібно модифікувати всі блоки, що гарантує високий рівень безпеки. Завдяки розподіленій природі системи актуальні дані зберігаються в усіх учасників й автоматично оновлюються при внесенні змін. У системі блокчейн немає жодної особи, яка могла б спотворити інформацію чи

«розірвати ланцюг», адже остаточна версія даних доступна всім учасникам [6, с. 89].

Зазначимо, що блокчейн-технологія має великий потенціал для трансформації бухгалтерського обліку завдяки своїм характеристикам, таким як прозорість, безпека та децентралізація. Серед переваг використання блокчейну в бухгалтерії зазначимо такі:

1) прозорість і відстежуваність. Блокчейн забезпечує відкритий доступ до транзакцій для всіх учасників мережі. Це дає змогу легко відстежувати кожную операцію, зменшуючи ризик шахрайства та появи помилок;

2) автоматизація. З використанням смартконтрактів, які автоматично виконують умови угод, бухгалтерський облік може бути автоматизованим, що скорочує час, потрібний на обробку, зменшує ймовірність виникнення помилок та шахрайства;

3) безпека. Блокчейн використовує криптографічні методи для захисту даних, що робить практично неможливою їх підробку. Це підвищує загальний рівень безпеки бухгалтерських записів;

4) скорочення витрат. Упровадження блокчейну може зменшити витрати на адміністрування й ведення обліку, оскільки зникає потреба в багатьох традиційних процесах і посередниках;

5) забезпечення відповідності. Блокчейн може автоматично фіксувати всі зміни в записах, що підвищує ефективність системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Завдяки цим перевагам блокчейн має значний потенціал, щоб змінити підходи до системи бухгалтерського обліку, зробивши їх більш ефективними й надійними.

Отже, бухгалтерський облік як інформаційна технологія дає змогу повною мірою реалізувати всі переваги цифровізації для спостереження, систематизації та передавання інформації про господарську діяльність суб'єкта на будь-яку

відстань і будь-якому користувачеві. Бухгалтери вже успішно адаптувалися до роботи з віддаленим доступом, застосовуючи інтернет-технології [15].

На нашу думку, значний потенціал у бухгалтерських системах мають і великі дані (Big Data). Використання їхньої аналітики дає змогу компаніям мати цінні інсайти, отримані з фінансової інформації, прогнозувати майбутні тенденції, виявляти ризики та оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень. Завдяки цьому суб'єкти господарювання зможуть не лише покращити якість своєї фінансової звітності, а й підвищити ефективність управління ресурсами, знизити витрати, адаптуватися до змінюваних умов ринку.

Нині в Україні спостерігається активний процес адаптації суб'єктів господарювання до цифровізації, що відкриває нові можливості для бізнесу. Для того, щоб вітчизняні суб'єкти господарювання могли ефективно використовувати цифрові рішення, пропонуємо такі практичні рекомендації щодо впровадження нових технологій та управлінських підходів:

1. Оцінювання потреб і ресурсів. Рекомендується здійснити повний аналіз наявних бізнес-процесів, щоб виявити сфери, які потребують удосконалення. Це сприятиме уникненню зайвих витрат і зосередженню на дійсно важливих аспектах.

2. Вибір відповідних технологій. Необхідно обрати інструменти, які найкраще відповідатимуть специфіці суб'єкта господарювання. Хмарні рішення, системи автоматизації та штучний інтелект можуть істотно підвищити якість бухгалтерського обліку.

3. Навчання персоналу. Важливо інвестувати в розвиток персоналу, щоб вони могли ефективно працювати з новими технологіями. Постійне підвищення кваліфікації персоналу сьогодні є важливим для успішного впровадження інновацій.

4. Інтеграція нових систем. Рекомендується розробити план для інтеграції нових технологій у вже наявні бізнес-процеси, що допоможе забезпечити безперервність діяльності суб'єкта господарювання.

5. Кібербезпека. Варто постійно удосконалювати заходи для захисту даних, що зменшить ризики, пов'язані з кіберзагрозами.

6. Моніторинг і вдосконалення. Регулярне оцінювання ефективності впроваджених технологій і коригування стратегій дадуть змогу адаптуватися до постійних змін у бізнес-середовищі.

Висновки. Отже, цифрові технології істотно трансформують бухгалтерські системи в Україні, упроваджуючи нові методи автоматизації й оптимізації процесів. Зростання популярності хмарних технологій надає суб'єктам господарювання можливість ведення бухгалтерського обліку із будь-якого місця, знижуючи витрати на фізичну інфраструктуру та обслуговування. Технології ШІ й машинного навчання дають змогу автоматизувати рутинні завдання, покращуючи точність даних і швидкість їх обробки. Блокчейн-технології завдяки безпеці та прозорості є важливим інструментом для підвищення довіри до фінансових транзакцій.

Українські компанії дедалі активніше впроваджують ці інновації, що сприяє підвищенню якості бухгалтерського обліку фінансової звітності. Однак разом із цими перевагами виникають проблеми, такі як кібератаки та правові невизначеності, пов'язані з використанням цифрових технологій. Попри ці ризики, загальний вплив цифровізації на бухгалтерські системи в Україні є позитивним, що відкриває нові можливості для бізнесу. Реалізація наведених нами рекомендацій допоможе суб'єктам господарювання ефективно використовувати цифрові рішення, адаптуватися до нових умов і покращувати якість бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У результаті цифрові технології стають рушійною силою для модернізації й розвитку бухгалтерського обліку, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності суб'єкта господарювання на міжнародних ринках.

Перспективним напрямом подальших досліджень вбачається дослідження впливу новітніх цифрових технологій на процеси автоматизації бухгалтерського

обліку, включно з аналізом їхньої ефективності, безпеки та впровадження в практику малих і середніх підприємств в Україні.

Список використаних джерел

1. Радова Н. В., Плотнікова А. О. Вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету: збірник наукових праць*. 2023. № 11–12 (312–313). С. 134–141. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-134-141>
2. Домбровська Н. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку: вплив технологій на ефективність та якість фінансової звітності. *Економічний аналіз*. 2023. Т. 33. № 2. С. 239–246. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2023.02.239>
3. Пілевич Д. С. Трансформація системи бухгалтерського обліку в умовах розвитку цифрових технологій. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 3 (23). С. 149–157. URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/224553> (дата звернення: 13.08.2024).
4. Рогова Н. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. *Фінансовий простір*. 2020. № 2 (38). С. 103–116. DOI: [https://doi.org/10.18371/fp.2\(38\).2020.209296](https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209296)
5. Федун В., Люба А., Ковтонюк І. Цифрові інновації та їх вплив на бухгалтерський облік. *Економічний аналіз*. 2024. Т. 34. № 2. С. 440–452. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.02.440>
6. Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації*. 2019. Вип. 1–2. С. 83–96. DOI: <https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083>
7. Струтинська І. В. Дефініції поняття «цифрова трансформація». *Причорноморські економічні студії*. 2019. Вип. 48–2. С. 91–96. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/19.pdf (дата звернення: 07.08.2024).

8. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. *Академічні візії*. 2023. №16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/191> (дата звернення: 10.08.2024).
9. Klymchuk M. Methodology for managing investment processed of digitalization of the economy. *Innovation and Sustainabilit*. 2022. № 1. P. 20–33. DOI: <https://doi.org/10.31649/ins.2022.1.20.33>
10. Довбуш А. В., Белова І. М. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. *Інноваційна економіка*. 2023. № 2 (94). С. 176–181. DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.23>
11. Волкова Н. В., Гарькава В. Ф., Скороход І. П. Роль діджитал-процесів в інноваційному розвитку українського бізнесу: економічний аспект. *Академічні візії*. 2023. №19. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/345> (дата звернення: 23.08.2024).
12. Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Вип. 1 (12). С. 200–205. URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72623> (дата звернення: 23.08.2024).
13. Любимов М. О., Кулик В. А. Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку. *Науковий вісник ПУЕТ*. 2019. № 2 (93). С. 40–46. URL: <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1560/1388> (дата звернення: 25.08.2024).
14. Грицай О., Папіш В. Розвиток інформаційних технологій в Україні та їх інтегрування у сфері бухгалтерського обліку. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-88>
15. Яковенко С. Л., Минич Ю. В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. *Науковий огляд*. 2022. № 2(82). DOI: [https://doi.org/10.26886/2311-4517.2\(82\)2022.1](https://doi.org/10.26886/2311-4517.2(82)2022.1)